

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПОКРЫТИЯМ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ КОМПОЗИЦИОННОЙ КЕРАМИКИ

Уринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

urinov1960@mail.ru

Бафоев Бахром Ботирович

Стажёр – преподаватель кафедры «Технология машиностроения».

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные требования к покрытию для высокопрочной композиционной керамики.

Ключевые слова; композиционно-слоистая система, композит, наноструктурированное покрытие, высокопрочная композиционная керамика, дефект,

С учетом повышенных термомеханических напряжений, действующих на систему резания и, особенно на режущий инструмент, характерных для обработки без применения стандартных типов систем охлаждения твердых сплавов (СОТС, разработана концепция инструментального материала с повышенными физико-механическими и режущими свойствами на основе композиционно-слоистой системы состоящей из трех основных элементов с градиентом свойств в объеме геометрического тела инструмента. В таком композите оптимально сочетали свойства твердого сплава (достаточная прочность и вязкость), режущей керамики (высокая твердость, теплостойкость и износостойкость) и наноструктурированного покрытия (благоприятная трансформация контактных процессов при резании, «залечивание» поверхностных дефектов керамики). Подобный композиционный материал получил наименование «высокопрочная композиционная керамика» (ВКК) с покрытием.

С учетом повышенной хрупкости керамического материала и большого количества «поверхностных» дефектов, возникающих при его поверхностной обработке (микротрещины, поры, микросколы, обширные поля остаточных напряжений растяжения в тонких приповерхностных слоях и т.д.), а также особенностей контактных процессов, приводящих к концентрации термомеханических напряжений в локальных объемах керамического материала, примыкающих к режущей кромке инструмента, разрушение контактных площадок керамического инструмента чаще всего начинается от поверхностных дефектов [1,2]. Поэтому, при разработке концептуальных требований к покрытию для ВКК учитывали вышеизложенные факторы, а также особенности фильтруемых вакуумно-дуговых процессов синтеза покрытий, которые были использованы как основные процессы формирования покрытий. Такие требования можно классифицировать на три основные группы:

Первая группа требований отнесена к покрытию как самостоятельному элементу сложного композиционного материала из ВКК, которая обоснована концептуальным положением о необходимости обеспечения стабильной работоспособности покрытия без разрушения на контактных площадках инструмента из ВКК максимально длительное время (не менее 30-40% от времени наработки инструмента на отказ).

Вторая группа требований отнесена к функциональному назначению покрытия для инструмента из ВКК и обоснована положением о необходимости обеспечения покрытием снижения нормальных контактных напряжений и максимальных термических напряжений, действующих на передней поверхности и режущей кромке инструмента из ВКК, а также «залечивания» дефектов поверхности керамического слоя.

Третья группа требований относится к инструментальному материалу из ВКК с покрытием, как единому сплошному твердому телу, максимальная

работоспособность которого может быть обеспечена прочной адгезией покрытия и керамического слоя ВКК.

Рассмотрим эти требования более подробно.

Общие функциональные требования к покрытию для режущего инструмента из ВКК (группа требований 1). Покрытие должно:

- обладать устойчивостью против коррозии и окисления при повышенных температурах, возникающих при резании;
- максимально сохранять физико-механические и теплофизические свойства при температурах резания, возникающих во всем диапазоне условий применения инструмента из ВКК;
- иметь минимальное количество дефектов (поры, включения, искажения кристаллической структуры и т.д.), способных привести к его преждевременному разрушению;
- обладать высоким пределом выносливости.

Требования к покрытию, связанные с функциональным назначением покрытия для режущего инструмента из ВКК [3]. Исходя из функционального назначения покрытие должно обеспечивать:

- максимальное снижение нормальных контактных напряжений на передней поверхности инструмента и концентрацию тепловых напряжений на режущей кромке инструмента из ВКК путем формирования состава, структуры, кристаллохимических параметров и свойства покрытия с отличием от подобных параметров обрабатываемого материала, обеспечивающих такое снижение;
- минимально возможную склонность к диффузионному растворению в обрабатываемом материале.

Требования, связанные с необходимостью обеспечения высокой прочности адгезии покрытия с субстратом. Исходя из необходимости

обеспечения максимально возможной прочности адгезионной связи в системе «покрытие – керамический слой ВКК», покрытие должно обладать:

- максимальным подобием кристаллохимических параметров по отношению к параметрам керамического слоя ВКК;
- минимальным отличием физико-механических и теплофизических свойств по отношению к аналогичным свойствам керамического слоя ВКК;
- минимальной вероятностью протекания твердофазных диффузионных реакций в системе «покрытие – керамический слой ВКК» при температурах резания.

Литература

1. Верещака, А.С. Повышение эффективности инструмента путем управления составом, структурой и свойствами покрытий. / А.С. Верещака, А.А. Верещака // Упрочняющие технологии и покрытия. 2005, № 9. С.9-19.
2. Аникеев, А.И. Пути повышения работоспособности режущего инструмента за счет нанесения покрытий. / А.И.Аникеев, В.Н.Аникин, В.С.Торопченков. //Современный твердосплавный инструмент и - рациональное его использование. Л.: ЛДНТП. 1980. - С. 40-44.
3. Хокингс М. Металлические и керамические покрытия: Получение, Свойства и применение: Пер. с англ. /М.Хокингс, В. Васантари, П. Сидки. //М.: Мир, 2000. - 518 с.